

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4553404>

УДК. 37.078

Залётова А.А.

Залётова Анна Андреевна, главный специалист комитета молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова, Россия, 153000, г. Иваново, Шереметевский пр., д.1. E-mail: Nurashka2096@mail.ru.

Проблемы и перспективы системы управления образованием в Российской Федерации

Аннотация. В статье рассмотрены основные проблемы системы управления образованием, возникшие в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Отмечается, что качество образования зависит от системы управления, которая должна быть эффективной, а главное, своевременно реагирующей на изменения внешней среды. Показателями эффективности системы управления стали изменения образовательного процесса, вызванные ограничительными мероприятиями в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. Наряду с проблемами выделены потенциальные перспективы развития системы управления образованием. Подчеркивается, что система образования в условиях пандемии открыла новые возможности, связанные с развитием дистанционной формы обучения.

Ключевые слова: система образования, система управления образованием, педагогический менеджмент, проблемы управления, перспективы управления, пандемия коронавирусной инфекции, дистанционные технологии.

Zaletova A.A.

Zaletova Anna Andreevna, Chief Specialist Committee of Youth Policy, Physical Culture and Sports of the Administration of the city of Ivanovo. E-mail: Nurashka2096@mail.ru.

Problems and prospects of the education management system in the Russian Federation

Abstract. Among social institutions, the most important is education, which performs the functions of preparing and including the individual in society. This is one of the aspects of the multifaceted process of socialization, which contributes to the acquisition by the individual of the appropriate model of behavior for effective participation in society. The quality of education depends on the management system, which must be effective, and most importantly, responsive to changes in the external environment. The indicators of the effectiveness of the management system were changes in the educational process caused by restrictive measures in connection with the spread of the new coronavirus infection COVID-19. The article discusses the main problems of the management system after the coronavirus pandemic and the potential prospects for the development of the education management system.

Key words. Education system, educational management system, pedagogical management, management problems, management perspectives, coronavirus infection pandemic, distance technologies.

Проблемы в системе управления неразрывно связаны с проблемами в образовательной сфере. В 2020 году перед системой образования в России и мире встала новая проблема – ограничительные мероприятия, обусловленные распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. Необходимость соблюдать самоизоляцию перевела образовательный процесс в дистанционный режим, что показало слабые места образовательной системы.

В первую очередь многие образовательные учреждения столкнулись с отсутствием или несоответствием образовательных платформ, с помощью которых можно проводить обучение дистанционно. Параллельно с этой проблемой начало выстраиваться понимание слабого материально-технического оснащения рабочих мест преподавателей и учебных мест обучающихся, осуществляющих процесс обучения из дома [1, с.65]. Все это сказывается на уровне подготовки обучающихся и результатах обучения, что проявится в ближайшие годы.

Сложившаяся ситуация позволила определить следующие проблемы управления. В первую очередь, период пандемии показал, что государственное управление не может обеспечить своевременной и адекватной реакции образовательной системы на требования внешней среды, а сложный переход некоторых регионов страны в режим ограничений определил и проблему обратной связи и несогласованность в развитии системы образования в отдельном регионе. Неспособность грамотной и своевременной постановки конкретных, достижимых, измеримых целей региональных органов власти перед образовательными учреждениями только усугубляло ситуацию [5, с.51].

Проблема материально-технического обеспечения поставила перед сотрудниками образовательных учреждений сложный вопрос организации образовательного процесса, что перенесло основное

внимание преподавателей на сам процесс, а не на результат обучения. Что возможно отразится на качестве образования в последующие годы [1, с.61].

Новые образовательные реалии увеличили педагогическую нагрузку сотрудников образовательных учреждений, но при этом руководством не были проработаны вопросы стимулирования сотрудников. Средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования РФ, по данным Федеральной службы государственной статистики, с января 2019 по сентябрь 2020 года увеличилась на 1 415 руб., 00 коп [3]., а уровень средней заработной платы преподавателей образовательных организаций высшего профессионального образования снизился на 429 руб., 00 коп [4].

Обобщая наблюдения над образовательными процессами в условиях пандемии коронавирусной инфекции, можно выделить следующие проблемы управления образованием:

- 1) Несвоевременная реакция управления на требования внешней среды;
- 2) Неправильная постановка целей органами власти перед образовательными организациями;
- 3) Отсутствие решения вопроса материально-технического оснащения образовательных учреждений;
- 4) Отсутствие вопроса стимулирования работников образования.

Выявленные проблемы управления системой образования не являются предпосылкой регресса образования, современные реалии предлагают и варианты перспективного развития и позитивных изменений.

При всей сложности организации образовательного процесса и управления образовательной системы в целом в период пандемии изменение внешней среды способствовало развитию других направлений образования в Российской Федерации.

Дистанционная форма обучения, которая в начале своего применения вызывала, в основном, неодобрительную реакцию, однако она постепенно улучшается и создает новые возможности для обучения. «Одним из магистральных путей трансформации современного образования является предоставление обучающемуся возможности самостоятельно формировать гибкие образовательные траектории, обеспечение академической мобильности, позволяющей изучать дисциплины, относящиеся к различным отраслям знаний/специальностей и преподаваемые в различных учебных заведениях. Дистанционные образовательные технологии открывают в этом отношении широкие возможности», – так описывает потенциальную возможность использования дистанционного образования исследователи образовательного пространства России после пандемии [1, с.70]. При правильном планировании образовательного процесса данный формат позволит обучающимся самостоятельно формировать стратегию обучения и закрывать образовательные потребности, что может не представляться возможным при очном обучении.

В дистанционном формате появляются возможности сотрудничества между образовательными организациями, педагогами и научными сотрудниками страны и мира, что позволяет расширить, улучшить, сделать интереснее и эффективнее процесс обучения, а также создать почву для активного обмена опытом. Новые практики обучения и преподавания позволяют развивать образовательную систему в соответствии с развивающимися знаниями и технологиями, а также способствовать международному обмену и большей интеграции Российской Федерации в международное образовательное пространство [2, с.405].

Преимущество дистанционных технологий – это преодоление раздельного местонахождения, территориальной разобщенности. Онлайн-образование предоставляет доступ к контенту ВУЗов, библиотек, научных лабораторий и других об-

разовательных площадок для представителей разных регионов страны и мира, что очень важно для жителей России с ее огромной территорией и наличием существенных различий в доступности традиционных образовательных услуг [2, с. 405].

Переход на дистанционные технологии может способствовать и решению кадрового вопроса. Нехватка преподавателей может быть решена давно используемым методом совмещения, но теперь преподаватель может быть даже из другого города, потому что специалисту не будет требоваться время для перемещения из одного образовательного учреждения в другое. Также существует возможность открытия дополнительных вакантных мест в образовательных организациях, поскольку возрастает потребность в специалистах уверенно владеющих информационными технологиями и умеющими модерировать образовательный процесс [1, с.70].

Необходимость создания собственной платформы для дистанционного обучения может способствовать развитию разнообразных курсов и программ дополнительного образования и повышения квалификации в системе среднего и высшего профессионального образования, что, в свою очередь, может изменить способ финансирования образовательных учреждений и формирования заработных плат сотрудников, за счет вновь привлеченных средств.

Как можно предположить, изменения в образовательном процессе будут проходить параллельно с изменениями в способах управления образованием. Формат взаимодействия органов власти и образовательных учреждений, а также отчетная система могут полностью перейти в онлайн-формат. Возможно изменение способов финансирования образовательных учреждений и формирования кадрового и педагогического составов. При увеличении роста популярности и развитости дистанционного образования существует вероятность открытия отдельного направления в образовательной политике, а соот-

ветственно корректировка системы управления: формирование отдельных структурных подразделений управленческой системы (отделов, управлений, департаментов и т.д.) и поиск новых специалистов.

Управление в образовании, имея сложную структуру и нормативно-правовую базу, имеет ряд проблем, решение которых, потенциально, может улучшить качество образования и образовательных

услуг в стране. В то же время нужно учитывать, что кризисные явления в общественной жизни, безусловно, оказывают влияние на современное состояние системы образования, что, с одной стороны, выявляет слабые места системы управления образованием, а с другой, открывает новые возможности для развития образовательной среды.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Зернов В.А., Манюшис А.Ю., Валявский А.Ю., Учеваткина Н.В. Образовательное пространство России после пандемии: вызовы, уроки, тренды, возможности // Научные труды Вольного экономического общества России. М.: ООО «ВЭО России», 2020. №2. С. 304-322.
2. Мальцев В.А., Мальцев К.В. Пандемия и образование // Научные труды Вольного экономического общества России. М.: ООО «ВЭО России», 2020. №2. С. 402-415.
3. Средняя заработная плата преподавателей образовательных организаций общего образования государственной и муниципальной форм собственности по субъектам Российской Федерации за январь-сентябрь 2020 года/ [Электронный ресурс] Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. Режим доступа: <https://rosstat.gov.ru/> (Дата обращения: 27.10.2020).
4. Средняя заработная плата преподавателей образовательных организаций высшего профессионального образования государственной и муниципальной форм собственности по субъектам Российской Федерации за январь-сентябрь 2020 года. [Электронный ресурс] Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. Режим доступа: <https://rosstat.gov.ru/> (Дата обращения: 27.10.2020).
5. Шмурыгина О.В. Образовательный процесс в условиях пандемии // Профессиональное образование и рынок труда. 2020. №2. С. 51-52.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Zernov V.A., Manjushis A. Ju., Valjavskij A.Ju., Uchevatkina N.V. Obrazovatel'noe prostranstvo Rossii posle pandemii: vyzovy, uroki, trendy, vozmozhnosti // Nauchnye trudy Vol'nogo jekonomicheskogo obshhestva Rossii. M.: ООО «VJeO Rossii», 2020. №2. S. 304-322.
2. Mal'cev V.A., Mal'cev K.V. Pandemija i obrazovanie // Nauchnye trudy Vol'nogo jekonomicheskogo obshhestva Rossii. M.: ООО «VJeO Rossii», 2020. №2. S. 402-415.
3. Srednjaja zarabotnaja plata prepodavatelej obrazovatel'nyh organizacij obshhego obrazovanija gosudarstvennoj i municipal'noj form sobstvennosti po sub#ektam Rossijskoj Federacii za janvar'-sentjabr' 2020 goda/ [Jelektronnyj resurs] Oficial'nyj sajt Federal'noj sluzhby gosudarstvennoj statistiki. Rezhim dostupa: <https://rosstat.gov.ru/> (Data obrashhenija: 27.10.2020).
4. Srednjaja zarabotnaja plata prepodavatelej obrazovatel'nyh organizacij vysshego professional'nogo obrazovanija gosudarstvennoj i municipal'noj form sobstvennosti po sub#ektam Rossijskoj Federacii za janvar'-sentjabr' 2020 goda. [Jelektronnyj resurs] Oficial'nyj sajt Federal'noj sluzhby gosudarstvennoj statistiki. Rezhim dostupa: <https://rosstat.gov.ru/> (Data obrashhenija: 27.10.2020).

5. Shmurygina O.V. Obrazovatel'nyj process v uslovijah pandemii // Professional'noe obrazovanie i rynek truda. 2020. №2. S. 51-52.

Поступила в редакцию 14.02.2021.

Принята к публикации 17.02.2021.

Для цитирования:

Залётова А.А. Проблемы и перспективы системы управления образованием в Российской Федерации // Гуманитарный научный вестник. 2021. №2. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/02/Zaletova.pdf>